

PERFIL NEUROCOGNITIVO EM PACIENTES COM ENCEFALOPATIA ASSOCIADA AO VIH

EMANUEL F. DA CONCEIÇÃO ANTONIO¹

RESUMO

O presente artigo apresenta uma revisão narrativa da literatura sobre o perfil neurocognitivo de pacientes com encefalopatia associada ao Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), uma das principais complicações neurológicas observadas em pessoas que vivem com esta infecção. Apesar dos avanços alcançados com a terapia antirretroviral combinada, as perturbações neurocognitivas associadas ao VIH continuam a representar um importante problema clínico, afectando a funcionalidade, a adesão terapêutica e a qualidade de vida dos pacientes. Trata-se de um estudo teórico, de natureza qualitativa e carácter descritivo-analítico, desenvolvido através de uma revisão narrativa da literatura científica nacional e internacional. A análise fundamentou-se em publicações clássicas e contemporâneas das áreas da neurologia, neuropsicologia e neurociências, incluindo os contributos de Luria, Lezak, Heaton, Antinori, Grant, Saylor e outros autores de referência. Foram igualmente considerados os Critérios de Frascati, o DSM-5-TR e a CID-11 como referenciais diagnósticos para as perturbações neurocognitivas associadas ao VIH. Os resultados da revisão indicam que a encefalopatia associada ao VIH apresenta um perfil neurocognitivo predominantemente fronto-subcortical, caracterizado por alterações da atenção, velocidade de processamento da informação, memória episódica, funções executivas e coordenação psicomotora. Verificou-se ainda que factores como carga viral elevada, imunossupressão avançada, envelhecimento, baixa escolaridade e reduzida reserva cognitiva podem aumentar o risco de comprometimento neurocognitivo. A relevância deste artigo para o contexto angolano reside na escassez de estudos neuropsicológicos sobre o VIH em Angola e na necessidade de integrar a avaliação neurocognitiva nos serviços de acompanhamento clínico destes pacientes. O trabalho contribui para a sensibilização dos profissionais de saúde relativamente à importância do diagnóstico precoce e da reabilitação neuropsicológica, podendo apoiar futuras investigações e o desenvolvimento de protocolos clínicos adaptados à realidade nacional.

Palavras-chave: VIH; encefalopatia associada ao VIH; neuropsicologia; perfil neurocognitivo; perturbações neurocognitivas.

¹ Psicólogo e Neuropsicólogo Clínico, especialista pelo Departamento de Neurociências do Hospital de Egas Moniz, em Lisboa, com formação avançada em Neuropsicologia e Psicologia Aplicada pela Universidade Católica Portuguesa e pela Universidade Lusíada de Lisboa. Docente universitário em Angola nas disciplinas de Neuroanatomofisiologia e Neuropsicopatologia, desenvolve, há cerca de 15 anos, actividade académica, clínica e científica nas áreas das neurociências, neuropsicologia e saúde mental.

1. INTRODUÇÃO

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) continua a constituir um dos maiores desafios para a saúde pública mundial, afectando milhões de pessoas e produzindo repercussões significativas nos sistemas de saúde, nas famílias e nas comunidades. Embora os avanços terapêuticos alcançados nas últimas décadas tenham contribuído para uma redução substancial da mortalidade associada à síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), a infecção pelo VIH permanece uma condição crónica complexa, frequentemente acompanhada por múltiplas complicações sistémicas e neurológicas (Fauci & Lane, 2020; Saylor et al., 2016).

Historicamente, a investigação sobre o VIH centrou-se predominantemente nos mecanismos imunológicos da doença, na progressão para a SIDA e no controlo da replicação viral. Contudo, a crescente sobrevivência dos pacientes proporcionada pela terapia antirretroviral combinada (TARV) permitiu evidenciar um conjunto de manifestações clínicas anteriormente menos valorizadas, entre as quais se destacam as alterações neurocognitivas. Actualmente, reconhece-se que o sistema nervoso central constitui um importante reservatório viral e que o VIH possui a capacidade de invadir precocemente o cérebro, desencadeando processos neuroinflamatórios e neurodegenerativos que podem persistir mesmo na presença de supressão virológica eficaz (Ellis et al., 2007; Antinori et al., 2007). Desde os trabalhos pioneiros de Navia, Jordan e Price (1986), tornou-se evidente que o VIH não afecta exclusivamente o sistema imunológico, possuindo igualmente um marcado neurotropismo. Esta característica permite ao vírus comprometer estruturas cerebrais envolvidas em funções cognitivas superiores, e contribui para o aparecimento de alterações da atenção, memória, velocidade de processamento da informação, funções executivas e coordenação psicomotora. Tais alterações integram actualmente o espectro das Perturbações Neurocognitivas Associadas ao VIH (HIV-Associated Neurocognitive Disorders – HAND), cuja prevalência continua a ser considerada elevada mesmo na era da terapia antirretroviral moderna (Heaton et al., 2010; Saloner & Cysique, 2017).

Apesar da relevância clínica destas manifestações, a literatura científica permanece marcada por importantes desafios conceptuais e metodológicos. Por um lado, verifica-se grande heterogeneidade nos critérios diagnósticos, nos instrumentos de avaliação utilizados e na caracterização dos perfis cognitivos observados. Por outro lado,

a maioria das investigações disponíveis foi desenvolvida em países de elevado rendimento, existindo uma escassez significativa de estudos realizados em contextos africanos, onde se concentra uma proporção substancial da população mundial infectada pelo VIH (Nightingale et al., 2023).

No contexto angolano, esta lacuna torna-se ainda mais evidente. Apesar da relevância epidemiológica da infecção pelo VIH e do crescente desenvolvimento dos serviços de saúde especializados, os estudos centrados na avaliação neuropsicológica e no funcionamento cognitivo destes pacientes permanecem limitados. Consequentemente, muitas alterações cognitivas podem permanecer subdiagnosticadas, comprometendo o acompanhamento clínico, a adesão terapêutica, a funcionalidade cotidiana e a qualidade de vida dos indivíduos afectados.

A compreensão do perfil neurocognitivo associado à encefalopatia por VIH assume, portanto, particular importância para a prática clínica. O conhecimento dos domínios cognitivos mais frequentemente afectados permite aperfeiçoar os processos de rastreio e diagnóstico, orientar a selecção de instrumentos de avaliação neuropsicológica, identificar precocemente situações de risco e desenvolver programas de reabilitação cognitiva mais adequados às necessidades dos pacientes. Adicionalmente, contribui para uma abordagem mais integrada do VIH, ultrapassando uma visão exclusivamente biomédica e incorporando as dimensões cognitivas, comportamentais e funcionais da doença.

Neste contexto, este artigo tem como objectivo analisar o perfil neurocognitivo dos pacientes com encefalopatia associada ao VIH, discutindo os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos, os critérios diagnósticos actualmente utilizados, as alterações cognitivas mais frequentemente observadas, os instrumentos de avaliação neuropsicológica recomendados, os factores de risco associados e as estratégias de intervenção disponíveis. Ao reunir evidências provenientes da neurologia, da neuropsicologia e das neurociências cognitivas, pretende-se contribuir para uma melhor compreensão desta condição clínica e destacar a importância da avaliação neurocognitiva no acompanhamento das pessoas que vivem com VIH.

Para alcançar os objectivos propostos, o artigo encontra-se organizado em quinze secções. Inicialmente são apresentados os conceitos fundamentais relacionados com o

VIH, os mecanismos de neuroinvasão viral e o enquadramento conceptual da encefalopatia associada ao VIH. Seguidamente procede-se à análise da fisiopatologia das perturbações neurocognitivas associadas à infecção, bem como dos sistemas de classificação e critérios diagnósticos actualmente utilizados.

Numa fase posterior, são discutidas as características do perfil neurocognitivo típico destes pacientes, com especial enfoque nos domínios da atenção, memória, velocidade de processamento da informação, funções executivas e coordenação psicomotora. O artigo aborda igualmente os principais instrumentos de avaliação neuropsicológica e os achados de neuroimagem mais frequentemente descritos na literatura. Por fim, são analisados os factores de risco associados ao comprometimento cognitivo, as estratégias terapêuticas e de reabilitação neuropsicológica, as implicações funcionais das alterações cognitivas e os desafios futuros para a investigação e prática clínica. O trabalho encerra com uma reflexão sobre a relevância do estudo das alterações neurocognitivas associadas ao VIH para o contexto africano e, em particular, para a realidade angolano

2. Conceito de VIH

O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) é um retrovírus pertencente à família Retroviridae e ao género Lentivirus, caracterizado pela sua capacidade de integrar o material genético viral no genoma das células hospedeiras (Gallo & Montagnier, 2003). De acordo com Barre-Sinoussi et al. (1983), responsáveis pela identificação inicial do vírus, o VIH possui especial afinidade pelos linfócitos T CD4+, desempenhando um papel central na destruição progressiva do sistema imunológico. A redução gradual destas células compromete a capacidade defensiva do organismo e favorece o aparecimento de infecções oportunistas, neoplasias e diversas complicações sistémicas. Segundo Fauci e Lane (2020), a infecção pelo VIH deve ser compreendida como uma doença sistémica crónica que afecta múltiplos órgãos e sistemas, incluindo o sistema nervoso central. Esta perspectiva permitiu ultrapassar a visão tradicional da doença enquanto condição exclusivamente imunológica.

Actualmente reconhecem-se dois tipos principais do vírus: o VIH-1, responsável pela maioria das infecções em todo o mundo, e o VIH-2, predominante em determinadas regiões da África Ocidental e geralmente associado a uma progressão clínica mais lenta (Sharp & Hahn, 2011).

3. Neuroinvasão do VIH e Envolvimento do Sistema Nervoso Central

O envolvimento neurológico associado ao VIH constitui uma das manifestações mais estudadas da infecção. Diversos autores defendem que o sistema nervoso central pode ser atingido nas fases muito precoces da doença, mesmo antes do aparecimento de manifestações clínicas evidentes (Ellis, Langford & Masliah, 2007). A principal explicação para este fenómeno corresponde à hipótese do “cavalo de Troia”, inicialmente proposta por Wiley e Achim (1994). Segundo este modelo, monócitos infectados atravessam a barreira hematoencefálica e introduzem o vírus no tecido cerebral.

Após a invasão cerebral, o VIH estabelece reservatórios virais persistentes, infectando predominantemente a micróglia, os macrófagos perivascularres e, em menor grau, os astrócitos (González-Scarano & Martín-García, 2005). Estas células tornam-se importantes fontes de inflamação crónica e de produção de substâncias neurotóxicas.

Embora os neurónios não sejam directamente infectados pelo vírus, sofrem danos secundários resultantes dos processos neuroinflamatórios e neurodegenerativos desencadeados pela infecção (Kaul, Garden & Lipton, 2001). Esta lesão indirecta constitui um dos principais mecanismos responsáveis pelas alterações neurocognitivas observadas nos pacientes com VIH.

4. Conceito de Encefalopatia Associada ao VIH

A encefalopatia associada ao VIH corresponde a uma síndrome neurocognitiva adquirida resultante do impacto da infecção viral sobre o sistema nervoso central. Segundo Antinori et al. (2007), esta condição integra actualmente o espectro das Perturbações Neurocognitivas Associadas ao VIH (HIV-Associated Neurocognitive Disorders – HAND), representando a manifestação mais severa do comprometimento cerebral relacionado com a infecção.

Historicamente, Navia et al. (1986) utilizaram a designação Complexo Demencial da SIDA para descrever pacientes que apresentavam declínio cognitivo progressivo, lentificação psicomotora, alterações comportamentais e comprometimento funcional significativo. Com o advento da terapia antirretroviral, verificou-se uma diminuição da incidência das formas demenciais clássicas, observando-se actualmente uma predominância de formas ligeiras e moderadas de comprometimento neurocognitivo (Heaton et al., 2010). Do ponto de vista conceptual, a encefalopatia associada ao VIH caracteriza-se por alterações predominantemente fronto-subcorticais, afectando funções como atenção, velocidade de processamento da informação, memória de evocação, funções executivas e coordenação psicomotora (Woods et al., 2009).

5. Fisiopatologia da Encefalopatia Associada ao VIH

A fisiopatologia da encefalopatia associada ao VIH é complexa e multifactorial, envolvendo mecanismos imunológicos, inflamatórios, metabólicos e neurodegenerativos. De acordo com Ellis et al. (2007) e Saylor et al. (2016), um dos mecanismos centrais consiste na activação persistente da micróglia e dos macrófagos cerebrais. Estas células libertam citocinas pró-inflamatórias capazes de induzir lesão neuronal progressiva.

Entre os mediadores inflamatórios mais frequentemente implicados destacam-se o factor de necrose tumoral alfa (TNF- α), as interleucinas IL-1 β e IL-6, o óxido nítrico e

diversas substâncias excitotóxicas associadas ao glutamato (Kaul et al., 2001). Paralelamente, verifica-se aumento significativo do stress oxidativo, caracterizado pela produção excessiva de radicais livres e pela diminuição dos mecanismos antioxidantes celulares. Este processo favorece alterações estruturais neuronais e acelera fenómenos neurodegenerativos (Valcour, Sithinamsuwan, Letendre & Ances, 2011).

Outro mecanismo importante corresponde à disfunção sináptica induzida pela neuroinflamação. A alteração das conexões neuronais afecta particularmente os circuitos fronto-subcorticais, estruturas fundamentais para a atenção, memória operacional, velocidade de processamento e funções executivas (Grant, 2008).

Estudos de neuroimagem têm igualmente demonstrado alterações da substância branca, atrofia cortical difusa, redução do volume dos gânglios da base e comprometimento das regiões frontais, corroborando a natureza predominantemente subcortical da encefalopatia associada ao VIH (Ances & Hammoud, 2014).

6. Classificação das Perturbações Neurocognitivas Associadas ao VIH

A classificação actualmente mais utilizada para as perturbações neurocognitivas associadas ao VIH baseia-se nos Critérios de Frascati propostos por Antinori et al. (2007), considerados a principal referência internacional para a investigação e prática clínica nesta área. *Os Critérios de Consenso de Frascati (Antinori et al., 2007), os distúrbios neurocognitivos associados ao VIH (HAND) dividem-se em três categorias diagnósticas principais:*

6.1 Comprometimento Neurocognitivo Assintomático (ANI)

O ANI Caracteriza-se pela presença de défices neurocognitivos objectivamente identificáveis em pelo menos dois domínios cognitivos, com desempenho aproximadamente um desvio-padrão abaixo da média normativa. Apesar das alterações detectadas através da avaliação neuropsicológica, os indivíduos não apresentam prejuízo funcional significativo nas actividades da vida diária (Antinori et al., 2007).

6.2 Perturbação Neurocognitiva Ligeira Associada ao VIH (MND)

Nesta categoria observam-se défices cognitivos semelhantes aos descritos no ANI; contudo, existe impacto funcional ligeiro, capaz de interferir parcialmente com o desempenho ocupacional, académico ou social do indivíduo (Antinori et al., 2007).

6.3 Demência Associada ao VIH (HAD)

Corresponde à forma mais grave das HAND, caracterizada por comprometimento acentuado de múltiplos domínios cognitivos, associado a prejuízo funcional significativo e perda de autonomia para actividades da vida diária (Navia et al., 1986; Antinori et al., 2007). Importa salientar que os Critérios de Frascati permanecem amplamente utilizados, embora tenham sido alvo de revisões críticas recentes devido ao risco de sobrediagnóstico das formas ligeiras de comprometimento cognitivo (Nightingale et al., 2023). Paralelamente, o DSM-5-TR (American Psychiatric Association, 2022) enquadra estas alterações na categoria de Perturbação Neurocognitiva Major ou Ligeira Devida à Infecção por VIH, exigindo evidência de declínio cognitivo objectivo e avaliação do impacto funcional do comprometimento. De forma semelhante, a CID-11 (World Health Organization, 2022) reconhece as perturbações neurocognitivas secundárias à infecção por VIH, integrando-as entre os transtornos neurocognitivos associados a condições médicas identificáveis.

Esta convergência entre os Critérios de Frascati, o DSM-5-TR e a CID-11 reforça o reconhecimento internacional das alterações neurocognitivas associadas ao VIH enquanto entidade clínica específica, com relevância diagnóstica, funcional e prognóstica.

7. Critérios Diagnósticos

O diagnóstico das perturbações neurocognitivas associadas ao VIH requer uma abordagem multidimensional que integre informação clínica, neuropsicológica, funcional e imagiológica. Actualmente, os Critérios de Frascati (Antinori et al., 2007), em articulação com os critérios da Perturbação Neurocognitiva Ligeira e Major do DSM-5-TR (American Psychiatric Association, 2022) e com as directrizes da CID-11 (World Health Organization, 2022), constituem as principais referências para o diagnóstico destas condições.

O processo diagnóstico inicia-se pela confirmação da infecção por VIH e pela identificação de sinais clínicos compatíveis com comprometimento neurocognitivo. Entre as manifestações mais frequentemente relatadas encontram-se dificuldades de concentração, esquecimentos frequentes, lentificação do raciocínio, redução da capacidade de resolução de problemas e diminuição do desempenho ocupacional ou académico.

Do ponto de vista neuropsicológico, o diagnóstico exige evidência objectiva de défice em pelo menos dois domínios cognitivos. Conforme salientado por Lezak et al. (2012), a avaliação neuropsicológica deve basear-se numa análise abrangente das funções cognitivas superiores e não apenas em instrumentos de rastreio global. Neste sentido, o comprometimento cognitivo deve ser interpretado à luz da idade, escolaridade, contexto sociocultural e nível pré-mórbido de funcionamento do indivíduo. A avaliação funcional constitui igualmente um elemento essencial. Segundo o DSM-5-TR, a distinção entre perturbação neurocognitiva ligeira e major depende fundamentalmente do impacto funcional das alterações cognitivas. Assim, devem ser avaliadas áreas como desempenho profissional, rendimento académico, gestão financeira, adesão terapêutica, autonomia doméstica e participação social.

Por fim, o diagnóstico diferencial assume particular relevância. Devem ser excluídas outras condições potencialmente responsáveis pelo comprometimento cognitivo, incluindo acidentes vasculares cerebrais, tumores cerebrais, meningites, encefalites, perturbações psiquiátricas graves, dependência de substâncias psicoactivas, delirium e outras doenças neurodegenerativas.

8. Perfil Neurocognitivo Característico

A literatura neuropsicológica tem demonstrado que as alterações cognitivas associadas ao VIH seguem predominantemente um padrão fronto-subcortical (Grant, 2008; Heaton et al., 2010). Este perfil distingue-se dos padrões corticais clássicos observados, por exemplo, na doença de Alzheimer. Para Luria (1973), as funções cognitivas resultam da actividade integrada de sistemas funcionais complexos distribuídos por diferentes regiões cerebrais. No caso da encefalopatia associada ao VIH, a afectação preferencial das redes fronto-subcorticais explica o padrão característico de défices observado na prática clínica.

- **Atenção**

As alterações atencionais constituem frequentemente uma das primeiras manifestações cognitivas detectáveis. Os pacientes apresentam dificuldades na manutenção da atenção sustentada, aumento da distractibilidade e menor capacidade para lidar com tarefas simultâneas. Segundo Lezak et al. (2012), os défices atencionais comprometem significativamente o desempenho em actividades complexas e influenciam negativamente outras funções cognitivas, incluindo memória e funções executivas.

- **Velocidade de Processamento da Informação**

A lentificação cognitiva é considerada um dos marcadores neuropsicológicos mais consistentes da encefalopatia associada ao VIH (Woods et al., 2009). Os pacientes necessitam de mais tempo para compreender, processar e responder a estímulos, fenómeno frequentemente associado à disfunção das vias fronto-subcorticais e à redução da eficiência da conectividade cerebral.

- **Memória**

O comprometimento mnésico observado nestes pacientes difere do padrão típico das demências corticais. Segundo Lezak et al. (2012) e Strauss, Sherman e Spreen (2006), a principal dificuldade encontra-se nos processos de recuperação da informação previamente armazenada, enquanto o reconhecimento tende a permanecer relativamente preservado nas fases iniciais. Esta característica sugere um défice predominantemente executivo e de acesso à informação, mais do que um comprometimento dos mecanismos de armazenamento propriamente ditos.

- **Funções Executivas**

As funções executivas representam um dos domínios mais afectados. Conforme descrito por Stuss e Levine (2002), estas funções incluem planeamento, monitorização, flexibilidade cognitiva, tomada de decisão, controlo inibitório e resolução de problemas. Os pacientes podem apresentar dificuldades em organizar actividades, estabelecer prioridades, adaptar-se a novas situações e corrigir erros durante a execução de tarefas.

▪ **Funções Motoras**

A lentificação psicomotora constitui uma característica clássica da encefalopatia associada ao VIH. Além da redução da velocidade motora, podem observar-se alterações da coordenação, diminuição da destreza manual e dificuldades em tarefas que exigem precisão motora fina.

▪ **Linguagem**

Ao contrário do que ocorre em diversas patologias neurodegenerativas corticais, a linguagem permanece relativamente preservada nas fases iniciais e moderadas da doença. Na perspectiva de Mesulam (2000), este padrão reforça a natureza predominantemente subcortical do comprometimento neurocognitivo associado ao VIH.

▪ **Capacidades Visuoconstrutivas**

As alterações visuoconstrutivas apresentam maior variabilidade clínica. Quando presentes, tendem a reflectir défices executivos e dificuldades de organização perceptiva, mais do que alterações visuoespaciais primárias.

9. Avaliação Neuropsicológica Recomendada

A avaliação neuropsicológica constitui o método mais sensível para a identificação e caracterização das alterações cognitivas associadas ao VIH. Segundo Lezak et al. (2012), a avaliação deve ser abrangente, multidimensional e orientada para os domínios mais frequentemente afectados.

▪ **Instrumentos de Rastreio**

- International HIV Dementia Scale (IHDS);
- Montreal Cognitive Assessment (MoCA);
- Mini-Mental State Examination (MMSE).

Embora úteis para rastreio inicial, estes instrumentos não substituem uma avaliação neuropsicológica aprofundada.

Atenção

- Digit Span (Wechsler);
- Trail Making Test – Parte A.

Funções Executivas

- Trail Making Test – Parte B;
- Stroop Color and Word Test;
- Wisconsin Card Sorting Test.

Segundo Heaton et al. (2010), estes instrumentos apresentam elevada sensibilidade para detectar défices executivos associados ao VIH.

Memória

- Rey Auditory Verbal Learning Test;
- Wechsler Memory Scale;
- Brief Visuospatial Memory Test.

Velocidade de Processamento

- Symbol Digit Modalities Test;
- Coding (WAIS).

Coordenação Motora

- Grooved Pegboard Test;
- Finger Tapping Test.

10. Neuroimagem

Os estudos de neuroimagem têm contribuído significativamente para a compreensão da fisiopatologia da encefalopatia associada ao VIH. A ressonância magnética cerebral demonstra frequentemente:

- Atrofia cortical difusa;
- Redução do volume frontal;

- Atrofia dos gânglios da base;
- Alterações da substância branca;
- Dilatação ventricular;
- Redução da integridade dos tractos fronto-subcorticais.

Figura 1

Exemplo de ressonância magnética evidenciando atrofia cortical difusa e alterações da substância branca em paciente com encefalopatia associada ao VIH.

Nota. Achados imagiológicos característicos da encefalopatia associada ao VIH em seqüências ponderadas em T2 e FLAIR. Observam-se atrofia cortical difusa, alargamento ventricular e hiperintensidades da substância branca periventricular, compatíveis com leucoencefalopatia associada ao VIH. Estes achados corroboram o envolvimento predominante das vias fronto-subcorticais e constituem importantes marcadores estruturais das perturbações neurocognitivas associadas ao VIH (HAND).

Estudos de Ances e Hammoud (2014) demonstram que estas alterações estruturais apresentam correlação significativa com o desempenho neuropsicológico, particularmente nos domínios da velocidade de processamento e das funções executivas.

11. Factores de Risco para o Comprometimento Neurocognitivo Associado ao VIH

O desenvolvimento de perturbações neurocognitivas associadas ao VIH resulta da interacção entre factores biológicos, clínicos, demográficos e psicossociais. Embora a terapia antirretroviral tenha reduzido significativamente a incidência das formas mais graves de comprometimento cognitivo, diversos factores continuam associados a um maior risco de deterioração neurocognitiva.

Entre os factores clínicos mais consistentemente identificados encontra-se a diminuição da contagem de linfócitos T CD4+. Estudos realizados por Heaton et al.

(2010) demonstram que níveis reduzidos de CD4 estão associados a maior vulnerabilidade neurológica e a piores desempenhos em tarefas de memória, atenção e funções executivas. A carga viral elevada constitui igualmente um importante preditor de comprometimento cognitivo. A persistência da replicação viral favorece a activação inflamatória crónica do sistema nervoso central, contribuindo para a progressão das alterações neurocognitivas (Ellis et al., 2007).

O diagnóstico tardio da infecção representa outro factor relevante. Pacientes que iniciam o tratamento em fases avançadas da doença tendem a apresentar maior probabilidade de desenvolver alterações estruturais e funcionais cerebrais irreversíveis. A idade avançada tem sido igualmente associada ao agravamento do comprometimento cognitivo. Segundo Valcour et al. (2011), o envelhecimento e a infecção pelo VIH podem actuar de forma sinérgica, potenciando processos neurodegenerativos e acelerando o declínio cognitivo.

A literatura tem igualmente identificado diversos factores associados a um maior risco de comprometimento neurocognitivo em pessoas que vivem com VIH, destacando-se o baixo nível de escolaridade, a reduzida reserva cognitiva, a coinfeção por hepatites virais, o consumo de álcool e de substâncias psicoactivas, a presença de sintomatologia depressiva e ansiosa, bem como comorbilidades médicas, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e hipertensão arterial. Estes factores podem actuar isoladamente ou de forma cumulativa, contribuindo para a vulnerabilidade cerebral e para a progressão do declínio cognitivo.

12. Reabilitação Neuropsicológica e Intervenção Terapêutica

A abordagem terapêutica da encefalopatia associada ao VIH deve ser multidisciplinar, envolvendo intervenção médica, neuropsicológica, psicológica e social.

Terapia Antirretroviral

A terapia antirretroviral combinada permanece a principal estratégia para prevenir e retardar a progressão das alterações neurocognitivas associadas ao VIH. Segundo Saylor et al. (2016), o controlo eficaz da replicação viral reduz significativamente a activação neuroinflamatória e contribui para a estabilização do funcionamento cognitivo.

Contudo, apesar da eficácia da TARV, muitos pacientes continuam a apresentar défices cognitivos residuais, o que reforça a necessidade de intervenções complementares.

Reabilitação Neuropsicológica

A reabilitação neuropsicológica visa reduzir o impacto funcional dos défices cognitivos e maximizar a autonomia do paciente. Para Wilson (2008), a reabilitação neuropsicológica não procura apenas restaurar funções comprometidas, mas também desenvolver estratégias compensatórias que permitam ao indivíduo adaptar-se às suas limitações.

As intervenções mais frequentemente utilizadas incluem:

- Treino de atenção;
- Treino de memória;
- Exercícios de velocidade de processamento;
- Treino das funções executivas;
- Estratégias metacognitivas;
- Utilização de agendas e auxiliares electrónicos;
- Organização ambiental;
- Técnicas de resolução de problemas.

Segundo Cicerone et al. (2019), os programas estruturados de treino cognitivo podem produzir melhorias significativas no funcionamento diário e na qualidade de vida dos pacientes com comprometimento neurocognitivo.

Intervenções Psicossociais

O impacto psicológico do VIH e das alterações cognitivas associadas não deve ser negligenciado. A intervenção psicossocial pode incluir: Apoio psicológico individual; Psicoterapia cognitivo-comportamental; Intervenção familiar; Grupos de apoio; Programas comunitários de integração social; Educação para a saúde.

Estas intervenções contribuem para melhorar a adesão terapêutica, reduzir sintomas depressivos e fortalecer o suporte social disponível.

13. Implicações Neuropsicológicas e Funcionais

O comprometimento neurocognitivo associado ao VIH produz consequências que ultrapassam os resultados obtidos em testes neuropsicológicos. Para Lezak et al. (2012), o verdadeiro impacto clínico das alterações cognitivas deve ser avaliado em função das repercussões sobre a vida quotidiana do indivíduo. Os défices de atenção, memória e funções executivas podem comprometer: A gestão da medicação; A adesão ao tratamento antirretroviral; O desempenho profissional; O rendimento académico; A capacidade de tomada de decisão; A autonomia nas actividades da vida diária.

Heaton et al. (2011) verificaram que pacientes com défices executivos apresentam maior probabilidade de incumprimento terapêutico, o que pode favorecer o aumento da carga viral e a progressão da doença.

Do ponto de vista neuropsicológico, este fenómeno evidencia a estreita relação entre cognição, comportamento adaptativo e prognóstico clínico.

14. Perspectivas Actuais e Desafios Futuros

Os avanços da neuroimagem estrutural e funcional, da neuropsicologia clínica e da neurociência cognitiva têm contribuído para uma melhor compreensão das alterações cerebrais associadas ao VIH. Actualmente, investigações utilizando ressonância magnética funcional (fMRI), tensor de difusão (DTI) e biomarcadores neuroinflamatórios procuram identificar alterações cerebrais ainda antes do aparecimento de sintomas clínicos evidentes.

Paralelamente, cresce o interesse pelo estudo da reserva cognitiva, da neuroplasticidade e dos factores protectores capazes de reduzir o impacto do comprometimento neurocognitivo. Os desafios futuros incluem: Desenvolvimento de instrumentos de rastreio mais sensíveis; Diagnóstico precoce das alterações cognitivas; Intervenções personalizadas; Programas de reabilitação baseados em evidência; Integração entre neurologia, psiquiatria e neuropsicologia.

15. Conclusão

A encefalopatia associada ao VIH constitui uma das mais importantes manifestações neurológicas da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana. Embora a terapia antirretroviral tenha reduzido significativamente a incidência das formas graves de demência, as perturbações neurocognitivas continuam a afectar uma proporção considerável de pessoas que vivem com VIH. O perfil neurocognitivo característico apresenta predominância de alterações fronto-subcorticais, envolvendo particularmente a atenção, a velocidade de processamento da informação, a memória episódica, as funções executivas e a coordenação psicomotora. Este padrão diferencia-se das demências corticais clássicas e reflecte os mecanismos neurobiológicos específicos associados à infecção viral.

A avaliação neuropsicológica, fundamentada nos contributos de Luria (1973), Lezak et al. (2012), Strauss et al. (2006) e outros autores de referência, desempenha um papel central na identificação precoce das alterações cognitivas e na monitorização da sua evolução. A integração entre diagnóstico clínico, avaliação neuropsicológica, neuroimagem e intervenção multidisciplinar constitui actualmente a abordagem mais adequada para promover a qualidade de vida, a autonomia funcional e a participação social dos pacientes com encefalopatia associada ao VIH. O aprofundamento do conhecimento sobre os mecanismos neurocognitivos subjacentes a esta condição continuará a representar um importante desafio para a investigação e para a prática clínica nas áreas da neurologia, neuropsicologia e saúde mental.

REFERÊNCIAS

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
- Ances, B. M., & Hammoud, D. A. (2014). Neuroimaging of HIV-associated neurocognitive disorders (HAND). *Current Opinion in HIV and AIDS*, 9(6), 545–551. <https://doi.org/10.1097/COH>.
- Antinori, A., Arendt, G., Becker, J. T., Brew, B. J., Byrd, D. A., Cherner, M., Clifford, D. B., Cinque, P., Epstein, L. G., Goodkin, K., Gisslén, M., Grant, I., Heaton, R. K., Joseph, J., Marder, K., Marra, C. M., McArthur, J. C., Nunn, M., Price, R. W., ... Wojna, V. E. (2007). Updated research nosology for HIV-associated neurocognitive disorders. *Neurology*, 69(18), 1789–1799. <https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000287431.88658.8b>
- Barre-Sinoussi, F., Chermann, J. C., Rey, F., Nugeyre, M. T., Chamaret, S., Gruest, J., Dautet, C., Axler-Blin, C., Vézinet-Brun, F., Rouzioux, C., Rozenbaum, W., & Montagnier, L. (1983). Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). *Science*, 220(4599), 868–871. <https://doi.org/10.1126/science.6189183>
- Cicerone, K. D., Goldin, Y., Ganci, K., Rosenbaum, A., Wethe, J. V., Langenbahn, D. M., Malec, J. F., Bergquist, T. F., Kingsley, K., Nagele, D., Trexler, L., Fraas, M., Bogdanova, Y., & Harley, J. P. (2019). Evidence-based cognitive rehabilitation: Systematic review of the literature from 2009 through 2014. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 100(8), 1515–1533. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2019.02.011>
- Ellis, R., Langford, D., & Masliah, E. (2007). HIV and antiretroviral therapy in the brain: Neuronal injury and repair. *Nature Reviews Neuroscience*, 8(1), 33–44. <https://doi.org/10.1038/nrn2040>
- Fauci, A. S., & Lane, H. C. (2020). Human immunodeficiency virus disease: AIDS and related disorders. In J. L. Jameson, A. S. Fauci, D. L. Kasper, S. L. Hauser, D. L. Longo, & J. Loscalzo (Eds.), *Harrison's principles of internal medicine* (20th ed., pp. 1411–1443). McGraw-Hill.

- Gallo, R. C., & Montagnier, L. (2003). The discovery of HIV as the cause of AIDS. *The New England Journal of Medicine*, 349(24), 2283–2285. <https://doi.org/10.1056/NEJMp038194>
- González-Scarano, F., & Martín-García, J. (2005). The neuropathogenesis of AIDS. *Nature Reviews Immunology*, 5(1), 69–81. <https://doi.org/10.1038/nri1527>
- Grant, I. (2008). Neurocognitive disturbances in HIV. *International Review of Psychiatry*, 20(1), 33–47. <https://doi.org/10.1080/09540260701877894>
- Heaton, R. K., Clifford, D. B., Franklin, D. R., Woods, S. P., Ake, C., Vaida, F., Ellis, R. J., Letendre, S. L., Marcotte, T. D., Atkinson, J. H., Rivera-Mindt, M., Vigil, O. R., Taylor, M. J., Collier, A. C., Marra, C. M., Gelman, B. B., McArthur, J. C., Morgello, S., Simpson, D. M., ... Grant, I. (2010). HIV-associated neurocognitive disorders persist in the era of potent antiretroviral therapy. *Neurology*, 75(23), 2087–2096. <https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e318200d727>
- Heaton, R. K., Marcotte, T. D., Mindt, M. R., Sadek, J., Moore, D. J., Bentley, H., McCutchan, J. A., Reicks, C., Grant, I., & HNRC Group. (2011). The impact of HIV-associated neuropsychological impairment on everyday functioning. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 10(3), 317–331.
- Kaul, M., Garden, G. A., & Lipton, S. A. (2001). Pathways to neuronal injury and apoptosis in HIV-associated dementia. *Nature*, 410(6831), 988–994. <https://doi.org/10.1038/35073667>
- Kolb, B., & Wishaw, I. Q. (2021). *Fundamentals of human neuropsychology* (8th ed.). Worth Publishers.
- Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). *Neuropsychological assessment* (5th ed.). Oxford University Press.
- Luria, A. R. (1973). *The working brain: An introduction to neuropsychology*. Basic Books.
- Mesulam, M. M. (2000). *Principles of behavioral and cognitive neurology* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Navia, B. A., Jordan, B. D., & Price, R. W. (1986). The AIDS dementia complex: I. Clinical features. *Annals of Neurology*, 19(6), 517–524. <https://doi.org/10.1002/ana.410190602>

- Nightingale, S., Winston, A., Letendre, S., Michael, B. D., McArthur, J. C., Khoo, S., Solomon, T., & Boffito, M. (2023). Controversies in HIV-associated neurocognitive disorders. *The Lancet Neurology*, 22(5), 412–424.
- Saloner, R., & Cysique, L. A. (2017). HIV-associated neurocognitive disorders: A global perspective. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 23(9–10), 860–869. <https://doi.org/10.1017/S1355617717001014>
- Saylor, D., Dickens, A. M., Sacktor, N., Haughey, N., Slusher, B., Pletnikov, M., Mankowski, J. L., Brown, A., Volsky, D. J., & McArthur, J. C. (2016). HIV-associated neurocognitive disorder—Pathogenesis and prospects for treatment. *Nature Reviews Neurology*, 12(4), 234–248. <https://doi.org/10.1038/nrneurol.2016.27>
- Sharp, P. M., & Hahn, B. H. (2011). Origins of HIV and the AIDS pandemic. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 1(1), a006841. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a006841>
- Spreen, O., & Strauss, E. (1998). *A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Stern, Y. (2009). Cognitive reserve. *Neuropsychologia*, 47(10), 2015–2028. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.03.004>
- Strauss, E., Sherman, E. M. S., & Spreen, O. (2006). *A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Stuss, D. T., & Levine, B. (2002). Adult clinical neuropsychology: Lessons from studies of the frontal lobes. *Annual Review of Psychology*, 53, 401–433. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135220>
- Valcour, V., Sithinamsuwan, P., Letendre, S., & Ances, B. (2011). Pathogenesis of HIV in the central nervous system. *Current HIV/AIDS Reports*, 8(1), 54–61. <https://doi.org/10.1007/s11904-010-0063-8>
- Wilson, B. A. (2008). *Neuropsychological rehabilitation: Theory, models, therapy and outcome*. Cambridge University Press.
- Woods, S. P., Moore, D. J., Weber, E., & Grant, I. (2009). Cognitive neuropsychology of HIV-associated neurocognitive disorders. *Neuropsychology Review*, 19(2), 152–168. <https://doi.org/10.1007/s11065-009-9102-5>
- World Health Organization. (2022). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th revision)*. World Health Organization.